

REKLAMA MATNLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Xudoyberdiyeva Shirinoy

Toshkent davlat transport universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363372>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada reklama matnlarining lingvistik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinib, reklama diskursining persuasiv tabiati, auditoriyaga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari hamda reklama matnlarida qo'llaniladigan stilistik vositalar o'rganiladi. Shuningdek, reklama matnlarining multimodal xususiyati, ya'ni matn, vizual va audio komponentlarning uyg'unligi reklama samaradorligini oshiruvchi omil sifatida tahlil qilinadi. Mashhur brendlar sloganlari misolida reklama matnlarining stilistik vositalari va persuasiv strategiyalari jadval asosida ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari reklama diskursining lingvistik jihatdan murakkab kommunikativ tizim ekanligini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** reklama matni, medialingvistika, mediamatn, persuasiv diskurs, stilistik vositalar, slogan, multimodallik, reklama kommunikatsiyasi.*

Media tilining janr tipologiyasi turli xil media kontentlarini ularning kommunikativ funksiyalari, matn xususiyatlari va auditoriyasiga asoslanib tasniflash va tavsiflashni anglatadi. Ushbu tipologiya media tilining xilma-xil shakllarini va ulardan qanday qilib ma'lumot yetkazish, auditoriyani ko'ngil ochish yoki ishontirish uchun ishlatilishini tushunish uchun juda muhimdir. Media tadqiqotlari sohasida olimlar media janrlarini ularning xususiyatlari va konvensiyalariga asoslanib tahlil qilish va tasniflash uchun turli xil tipologiyalarni ishlab chiqqanlar.

Media munozarasida jurnalistikaning kuchli ohanglari va reklamaning jozibali aylanishidan tortib, akademik doiralardagi murakkab munozaralar va ijtimoiy tarmoqlardagi jonli efiirlargacha bo'lgan turli xil muloqot uslublari mavjud. Har bir shakl bizning dunyoni boshqacha qabul qilishimizga ta'sir qiladi.

Umuman olganda, ommaviy axborot vositalarining munozarasi ommaviy axborot vositalari, jumladan, yangiliklar chop etuvchi tashkilotlar, nashriyotchilar va boshqalarning muayyan mavzularni taqdim etishi va jamoatchilik muhokamasini qo'zg'atishining har qanday usulini anglatadi. Shu sababli, har qanday vosita o'zining mavjudligi tufayli suhbatga qandaydir tarzda hissa qo'shadi. Boshqacha qilib aytganda, agar ommaviy axborot vositalari ma'lumotni ma'lum bir nuqtai nazardan yoki ma'lum bir yo'nalishda tarqatmaganida, ular ommaviy axborot vositalari bo'lmas edi. Ko'p turlarni ajratish qiyin bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ularni keng toifalar nuqtai nazaridan tasavvur qilish ko'pincha eng oson yo'ldir. Va mediamatnlar tipologik jihatdan axborot, tahliliy, publististik, reklama hamda yangi media matnlariga bo'linadi, ammo ular orasida insonlarga ta'sir o'tkaza olish jihati bilan boshqa turlardan ajralib turadigan turi- reklama matnlaridir.

Reklama matnlari ommaviy kommunikatsiya tizimida persuasiv diskursning eng faol va ta'sirchan ko'rinishlaridan biridir¹. Ularning asosiy vazifasi nafaqat axborot berish, balki auditoriyani muayyan mahsulot, xizmat yoki g'oyani tanlashga yo'naltirishdan iborat². Shu jihatdan reklama matnlari kommunikativ maqsadga ko'ra yuqori darajadagi pragmatik

¹ McQuail, D. McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications, 2010. – p.93

² McQuail, D. McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications, 2010. – p.101.

yo‘naltirilganlikka ega bo‘lib, til birliklari diqqat bilan tanlanadi va qisqa, lo‘nda hamda esda qolarli shaklda tuziladi³.

Reklama matnlari auditoriyaga bevosita ta‘sir qilib, psixologik, emotsional va kognitiv qabul qilish mexanizmlarini hisobga oladi. Shu sababli bunday matnlarda ishlatiladigan leksik va sintaktik birliklar maqsadga yo‘naltirilgan holda tanlanadi, jumladan, qisqa va ritmik iboralar, ijobiy baholashni ifodalovchi so‘z birikmalari, shuningdek, auditoriya e‘tiborini jalb qiluvchi imperativ konstruktsiyalar keng qo‘llaniladi⁴.

Reklama matnining samaradorligi nafaqat til vositalariga, balki uning kontekstual va vizual komponentlariga ham bog‘liq. Masalan, matnning vizual dizayni, ranglar va grafika auditoriyaning psixologik holatini o‘zgartirishga, diqqatni markaziy g‘oyaga qaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, reklama matnlarida multimodal elementlarning qo‘llanilishi — matn, rasm, video va audio komponentlarning uyg‘unligi — uning persuasiv ta‘sirini yanada kuchaytiradi⁵.

Shuni ta‘kidlash lozimki, reklama matnlari nafaqat iste‘molchining xulq-atvorini yo‘naltiradi, balki ijtimoiy va madaniy kontekstni ham hisobga oladi. Masalan, dunyo brendlari aholi madaniyati, til va odatlarni hisobga olgan holda, matn va vizual kontentni moslashtiradi. Bu esa auditoriyaning reklama xabarini qabul qilishini osonlashtiradi va persuasiv strategiyaning samaradorligini oshiradi⁶.

Shuningdek, reklama matnlari qisqa muddat ichida e‘tiborni jalb qilish va xotirada uzoq saqlanish vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan, sloganlar reklama diskursining markaziy elementi sifatida xizmat qiladi, mahsulot yoki xizmatning asosiy g‘oyasini konsentrlangan, esda qolarli va ta‘sirchan shaklda ifodalaydi⁷. Imperativ iboralar, takrorlar, alliteratsiya va metaforik ifodalar esa auditoriyada emotsional reaksiyani kuchaytiradi va matnning persuasiv xarakterini mustahkamlaydi⁸.

Umuman olganda, reklama matnlari lingvistik jihatdan yuqori darajadagi tahlil va rejalashtirishni talab qiladigan kommunikativ vosita bo‘lib, u til, psixologiya va multimodal komponentlarning uyg‘unligi orqali auditoriyani biron g‘oyaga ishontirish va yoki e‘tiborini qaratishga xizmat qiladi. Zamonaviy raqamli platformalarda esa bunday matnlar interaktivlik, tezkorlik va vizual dinamika bilan boyib, media diskursning yanada murakkab va samarali shakliga aylangan.

Reklama matnlarining xususiyatlarini quyidagi jadvaldagi misollar orqali ham ko‘rish mumkin:

t / r	Brend/ slogan	Stilistik vositalar	Persuasiv strategiya	Tahlil va multimodal elementlar
1	Coca-Cola– Hayotning Shirinligi	Metafora (“shirinlik”), alliteratsiya, ritmik struktura	Ijobiy baholash, emotsional murojaat	Slogan auditoriyada ijobiy emotsional assotsiatsiya uyg‘otadi, mahsulotni quvonchli obraz bilan

³ van Dijk, T.A. *Discourse and Power*. – London: Palgrave Macmillan, 2008. – p.68.

⁴ van Dijk, T.A. *Discourse and Power*. – London: Palgrave Macmillan, 2008.

⁵ Galperin, I.R. *Stylistics*. – Moscow: Higher School, 1977. – p.310.

⁶ Fowler, R. *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. – London: Routledge, 1991. – p.45.

⁷ Fowler, R. *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. – London: Routledge, 1991. – p.47.

⁸ Fairclough, N. *Media Discourse*. – London: Edward Arnold, 1995. – p.55.

				bog'laydi. Gazeta reklamasida vizual elementlar auditoriya xotirasida mustahkam saqlanishga xizmat qiladi.
2	Nike – Just Do It	Imperativ ibora, takror, motivatsion ohang	Ijobiy baholash, emotsional murojaat	Slogan auditoriyani darhol harakatga undaydi, motivatsion ta'sir yaratadi. TV va internet reklamalarida vizual elementlar va sportchilar tasvirlari multimodal ta'sirni oshiradi.
3	Apple– Think Different	Imperativ ibora, motivatsion, innovatsion ohang	Ijobiy baholash, emotsional murojaat	Auditoriyani ijodiy fikrlashga undaydi va brendni innovatsion obraz bilan bog'laydi. TV va internet reklamalarda vizual va musiqiy elementlar qo'shilgan.
4	L'Oreal– You're Worth It	Ijobiy baholash, personalizatsiya , emotsional murojaat	Shaxsiy bog'lanish, ijobiy baholash	Har bir iste'molchi o'zini qadrlashga loyiq his qiladi. Gazeta va TV reklamalarda qisqa va lo'nda matn auditoriya e'tiborini jalb qiladi.
5	Pepsi – Live For Now	Imperativ ibora, motivatsion ohang, emotsional murojaat	Ijobiy baholash, emotsional murojaat	Auditoriyani hozirgi lahzadan zavqlanishga undaydi, mahsulotni energiya va quvonch bilan bog'laydi. TV, billboard va internet reklamalarda multimodal elementlar mavjud.
6	Adidas– Impossible Is Nothing	Imperativ ibora, motivatsion metafora	Ijobiy baholash, motivatsion ohang	Sportchilar va faol auditoriyani ruhlantiradi, qiyinchiliklarni yengish va muvaffaqiyatga erishish konsepsiyasini targ'ib qiladi. Internet va TV reklamalarda vizual va audio elementlar ishlatiladi.

1-jadval

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, reklama matnlari nafaqat stilistik vositalar (metafora, imperativ ibora, alliteratsiya) orqali auditoriyaga emotsional ta‘sir ko‘rsatishi bilan birga, persuasiv strategiyalar (ijobiy baholash, motivatsion ohang, shaxsiy bog‘lanish) orqali iste‘molchi xulq-atvorini yo‘naltiradi. Shuningdek, multimodal elementlar (vizual, audio va interaktiv komponentlar) matnning ta‘sir kuchini yanada oshiradi.

Bir so‘z bilan aytganda, reklama matnlari media diskursning murakkab ko‘rinishi sifatida baholanadi. Ular axborot uzatish, auditoriyani ishontrish va emotsional ta‘sir ko‘rsatish funksiyalarini birlashtirib, kommunikativ va ijtimoiy maqsadlarni amalga oshiradi. Real misollar orqali ko‘rinib turibdiki, reklamadagi persuasiv strategiyalar va stilistik vositalar auditoriya ongida mahsulot yoki xizmatning ijobiy obrazini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, multimodal elementlar va interaktiv formatlar zamonaviy media sharoitida reklama matnlarining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Добросклонская Т.Г. **Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ.** – Москва: Флинта, 2014.
2. Добросклонская Т.Г. **Язык средств массовой информации.** – Москва: КДУ, 2008.
3. Карасик В.И. **Языковой круг: личность, концепты, дискурс.** – Волгоград: Перемена, 2002.
4. Cook G. **The Discourse of Advertising.** – London: Routledge, 2001.
5. Goddard A. **The Language of Advertising.** – London: Routledge, 2002.
6. Myers G. **Words in Ads.** – London: Routledge, 1994.
7. Leech G. **English in Advertising.** – London: Longman, 1966.